

DAVLAT BOSHQARUVIDA MANFAATLAR TO‘QNASHUVINI OLDINI OLIISH BORASIDA AKTIVLAR DEKLARATSIYASINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Mizarov Dilmurod Vaxabboyevich

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

mizarovd@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda korrupsiya va manfaatlar to‘qnashuviga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan islohotlarga qaramasdan davlat boshqaruvi tizimida, davlat xizmatchilari o‘rtasida, ayniqsa mansabdor shaxslar kesimida saqlanib kelayotganligi, korrupsiya orqali noqonuniy daromadlar orttirishni tiyib turuvchi mexanizmlarni qo‘llashning samaradorligin tahlil qilish va ularni amaliyotda tatbiq qilishni taqozo etmoqda. Bundan tashqari davlat boshqaruvi tizimidagi manfaatlar to‘qnashuvining turli xilda ko‘payib ketishi ularni oldini olish bo‘yicha maxsus qonunlar ishlab chiqishga, javobgalikni kuchaytirishni talab qilmoqda. Davlat boshqaruvida manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish borasida aktivlar deklaratsiyasi joriy etish muhim hisoblanib, ko‘plab xorijiy davlatlarda sinovdan o‘tgan hisoblanadi. Aktivlar deklaratsiyasi korrupsiyaga qarshi kurashdagi muhim mexanizm bo‘lib hisoblanadi. Deklaratsiya davlat xizmatchilari, xususan mansabdor shaxslarning daromadlarini ochiqligini va shaffofligini ta‘minlashga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Davlat boshqaruvida korrupsiya va manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish borasida aktivlar deklaratsiyasi joriy etish bo‘yicha BMTning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasida ham bir qancha majburiy takliflarni ko‘rishimiz mumkin. Konvensiyada davlat xizmatchisining daromadi, mol-mulki va xizmatdan tashqari faoliyati to‘g‘risidagi deklaratsiya jamoatchilik uchun ochiq bo‘lishi kerakligi nazarda tutilmaydi, biroq, olimlar fikriga ko‘ra, deklaratsiya mexanizmining samarali faoliyat yuritib borishi uchun ochiqligi ta‘minlangan bo‘lishi kerak.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, manfaatlar to‘qnashuvi, konvensiya, deklaratsiya, samarali faoliyat, aktivlar deklaratsiyasi, davlat xizmatchilari, daromadlarini ochiqligi.

KIRISH

BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasida oshkoralik tamoyiliga asoslangan davlat xizmatining samarali elementlari berilgan bo‘lib, quyidagilarni ko‘rishimiz mumkin:

Davlat ma'lumotlarining fuqarolar tomonidan ko'rish imkoniyati: "Davlat xaridlari to'g'risida"; "Davlat moliya tizimi to'g'risida"; "Davlat organlari faoliyati to'g'risidagi hisobot"; "Davlat xizmatiga ishga qabul qilish va ish haqi to'g'risida"; "Aholining manfaatlariga taalluqli bo'lgan qarorlar va huquqiy hujjatlar to'g'risida"; "Korrupsiya va unga qarshi kurash to'g'risida". Davlat xizmatchilari daromadlari va mol-mulkulari hamda xizmatdan tashqari faoliyatlarini deklaratsiyalash: "Manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'luvchi xizmatdan tashqari faoliyat, mashg'ulot, investitsiyalar, aktivlar, tuhfa yoki naflar to'g'risida"; "Jami daromad va mulk to'g'risida ma'lumot taqdim etish". Deklaratsiyani Xalqaro miqyosda o'rganish bo'yicha Jahon banki va UNODC tomonidan STAR (O'g'irlangan mulklarni tiklash harakati) loyihasi doirasida o'tkazilgan tadqiqotlarda deklaratsiya mexanizmi uchala maqsadga xizmat qilishini ko'rsatib o'tilgan:

– davlat xizmatida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvlarini aniqlash va oldini olishga hissa qo'shish. Korrupsion jinoyatlarni isbotlash nuqtai nazaridan deklaratsiya mexanizmi soddaroq qarshi kurashish mexanizmidir. Qisqa qilib aytganda, pora bilan ushlar operatsiyalarini amalga oshirishdan ko'ra soxtalashtirilgan deklaratsiyada yolg'on ma'lumotni taqdim etganligini isbotlash yengilroq kechadi. Undan tashqari, davlat xizmatchisi korrupsiya jinoyatlari sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilganda deklaratsiyani dalillardan biri sifatida foydalanish mumkin.

Shuningdek, deklaratsiya turli ijtimoiy guruhlarning manfaatlar to'qnashuvini, ya'ni mansabdor shaxs shaxsiy manfaatlari yo'lida bevosita yoki bilvosita jamiyat manfaatlariga zid ravishda harakat yoki harakatsizligini oldindan nazorat qilish uchun ahamiyatga ega.

– Davlat xizmatiga sodiqlik va sotilmaslik muhitini shakllantirishda xizmat qiladi. Birinchi navbatda, mansabdor shaxs uchun deklaratsiyani taqdim qilish majburiyati davlat xizmatida faoliyat olib borish katta mas'uliyat ekanligini bildiradi.

– Hukumatga jamoatchilikning ishonchini orttiradi. Deklaratsiyani taqdim etish korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvlarining sinchkovlik bilan nazorat qilinishini bildiradi. Ayniksa ularning ommaga e'lon qilinishi, davlat xizmatchilarining fuqarolar tomonidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkonini beradi.

Xorijiy davlatlarning davlat boshqaruvi tizimda faoliyat ko'rsatayotgan mansabdor shaxslar, davlat xizmatchilari va boshqalarning aktivlarini deklaratsiya qilishdagi tajribasini o'rganadigan bo'lsak, eng yuqori o'rinlarda AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Singapur, Koreya Respublikasi va boshqalar turadi. Ushbu davlatlar

deklaratsiya ma'lumotlarni oshkoraligini ta'minlanganligi, elektronlashtirilganligi, noqonuniy daromad aniqlanishida keng qo'llanilishi bilan alohida ajralib turadi.

Xususan, AQShda 1978-yilda qabul qilingan "Davlat mansabdor shaxslarining etikasi to'g'risida"gi Qonunga asosan bugungi kunga qadar AQShning uchta federal hokimiyati, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud xokimiyatining davlat xizmatchilari aktivlar deklaratsiyasini taqdim etishi belgilab qo'yilgan. Xususan, ushbu Qonunning 101-moddasiga asosan prezident, vitse prezident, Kongress a'zolari, federal darajadagi sudyalari, prezident tayinlagan mansabdor shaxslar va boshqa mansabdor shaxslar aktivlar deklaratsiyasini taqdim etishlari majburiydir.

Shuningdek, deklaratsiyada quyidagi ma'lumotlarni taqdim etilishi kerak (102-modda): jami daromadlar, jumladan, dividendlar, depozit bo'yicha foizlar, mulk hisobidan olingan daromadlar va gonorarlar; nodavlat tashilotlaridan olingan moliyaviy va boshqa daromadlar; jismoniy va yoki yuridik shaxslardan 50 AQSH dollaridan yuqori bo'lgan sovg'alar; qarzlari, jumladan, moliyaviy va boshqa majburiyatlar; turli xil tashkilotlar bilan kelgusida bajariladigan ish yoki xizmat ko'rsatish bo'yicha to'zilgan shartnoma summalari; yaqin oila a'zolari (eri, xotini, (voyaga yetmagan) farzandalari va ish faoliyat olib borayotgan yoki aloqasi bo'lgan barcha korporatsiya, kompaniya va biznes tashkilotlarining ro'yxati; davlat xizmatchisining, shu jumladan turmush o'rtog'ining va farzandlarining barcha kreditorlari hamda ko'chmas mulklari ro'yxati; mavjud mol-mulking kelib chiqish manbalari va qiymati to'g'risidagi ma'lumot; depozitlar, olingan va berilgan moddiy yordam hamda olingan kreditlar to'g'risida ma'lumot.

Koreya Respublikasida 1981-yildagi "Davlat xizmati etikasi to'g'risidagi 3520-sonli Qonuniga asosan 1993-yildan boshlab davlat xizmatchilari orasida korrupsiyaga va manfaatlar to'qnashuviga qarshi kurashda, ularning daromad, xarajatlari va mulklarini nazorat qilish mexanizmi hisoblanuvchi aktivlar deklaratsiyasi amaliyotga tatbiq etildi. Ushbu Qonunning 4-moddasiga asosan, barcha yuqori darajadagi mansabdor shaxslar ularning oila a'zolari moddiy va nomoddiy mulklari to'g'risidagi ma'lumotlarni hamda tashkilotlardagi ulushlari yoki aloqadorligini ma'lum qilishlari kerak. Ma'lumotlarni ko'rsatish belgilangan ko'rsatkichdan ortgan qiymatliklarni deklaratsiyada ko'rsatilishi lozim. Xususan, naqd pul, bank hisob rakamlari qimmatli kog'ozlar 10.900 AQSH dollaridan, oltin, platina, qimmatbaho toshlar qiymati 5.450 AQSH dollaridan ortiq bo'lganda hamda yiliga 10.900 AQSH dollarida foyda keltiradigan nomoddiy mulklar aktivlar deklaratsiyasida ma'lumotlarida taqdim etilishi kerak.

Bugungi kunda ko‘plab davlatlar aktivlar deklaratsiyasini chegaralangan mansabdor shaxslar doirasi uchun qo‘llab kelmoqda. Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, aktivlar deklaratsiyasi ma‘lumotlarini taqdim etish asosan hukumat rahbari, vazirlar va vazir o‘rinbosarlari hamda parlament a‘zolarini qamrab olgan.

Bunga asosiy sabab sifatida quyidagi omillarni keltirish mumkin:

- Manfaatlarni to‘qnashuviga qarshi kurashning yuqori darajasi. Yirik biznes vakillari o‘rta va past darajadagi mansabdor shaxslar bilan aloqalar o‘rnatishdan ko‘ra yuqori darajadagi mansabdor shaxslar bilan aloqalar o‘rnatishga intiladilar. Shu sababli, ushbu bo‘g‘inda manfaatlarni to‘qnashuvi yuqori darajada hisoblanadi.

- Korrupsiya darajasining yuqoriligi: yuqoridagi band bilan bevosita bog‘liq, yuqori mansabdagi davlat xizmatchisi yoki siyosatchi noqonuniy biznes olib borish imkonini yaratishi va uning “himoyachi”siga aylanishi mumkin.

- Saylov oldi nomzodlarga nisbatan qo‘llash. Oddiy aholi uchun juda muhim hisoblanuvchi jihat ovoz bermoqchi bo‘lgan nomzodning moliyaviy holati qonuniy daromadlar asosida shakllanganligi to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lishdir.

- Resurslar iqtisodi: aktivlar deklaratsiyasini taqdim etuvchilarning qamrab olish darajasining qisqarishi, ma‘lumotlarni saralash va qayta ishlashga sarflanadigan vaqt va mablag‘ni tejatlashiga olib keladi.

Bugungi kunda respublikada mansabdor shaxslarga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurash va manfaatlarni to‘qnashuvini oldini olish borasida aktivlar deklaratsiyasini tatbiq qilish bo‘yicha bir qancha yo‘nalishlardagi ishlarni amalga oshirishni talab qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatchilarining daromadlari, xarajatlari va mulklarini nazorat qilish bo‘yicha huquqiy asosning yetarli emasligi, ularning orasida korrupsiyaning yuqori darajasi saqlanib qolishiga sabablardan biri bo‘lmoqda.

Hozirda “Manfaatlarni to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonun loyihasi ishlab chiqilgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan ma‘qullangan. Qonunda ehtimoliy manfaatlarni to‘qnashuvi to‘g‘risidagi deklaratsiyasi bo‘yicha normalar kiritilgan bo‘lib, manfaatlarni to‘qnashuvining oldini olish va uni bartaraf etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Jumladan, Qonunning 6-moddasida davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimi manfaatlarni to‘qnashuvi bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solish chog‘ida ehtimoliy manfaatlarni to‘qnashuvi to‘g‘risidagi deklaratsiyada ko‘rsatilishi kerak bo‘lgan ma‘lumotlardan tashqari qo‘shimcha ma‘lumotlarni elektron yoki yozma shaklda taqdim etishi huquqiga egaligi aytilgan.

“Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonun loyihasida davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimi shaxsga doir ma’lumotlari o‘zgargan taqdirda ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi deklaratsiyani to‘ldirish va har yili 15-yanvardan kechiktirmay taqdim etishi kerakligi, agarda davlat organiga yoki boshqa tashkilotga ishga qabul qilinayotgan nomzod, shuningdek boshqa ishga o‘tkazilgan xodim ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi belgilangan shakldagi deklaratsiyani to‘ldirishi va taqdim etishi kerakligi keltirilib o‘tilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, aktivlar deklaratsiyasi borasidagi qonunni qabul qilish va uni amaliyotga joriy etish uchun barcha sabab va omillar mavjud hisoblanadi. Yuqorida nomi keltirilgan qonunlar, bundan tashqari xalqaro qonunchilik, korrupsiya eng past davlatlarning tajribasiga asoslanib “Aktivlar deklaratsiyasi to‘g‘risida”gi Qonunni ishlab chiqish hozirda davlatchiligimizning muhim talabi hisoblanadi.